

**O'QUV JARAYONLARIDA ZAMONAVIY, INTERFAOL
METODLARNI QO'LLASHNING PEDAGOGIK AHAMIYATI**

Toshkent Ijtimoiy Innovatsiya Universiteti
Pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi
Ma'rifat Salohiddin qizi Latipova
Latipovamarifat5@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada pedagogika sohasida qo'llaniladigan interfaol metodlar xususida, jumladan ularni o'tkazish bosqichlari, ilmiy-amaliy ahamiyati haqida so'z boradi. Shuningdek, maqola o'qituvchilar uchun kichik qo'llanma shaklida ishlab chiqilib, dars jarayonlarini yanada qiziqarli tashkil etish, o'quvchilar bilan kreativ ishlash imkonini beradi. Maqolada zerikarli darslardan qochish, o'quv jarayonlarini innovatsion tashkil etish muommolariga javob olishingiz mumkin.

Аннотация: В данной статье говорится об интерактивных методах, используемых в области педагогики, включая этапы их реализации, научную и практическую значимость. Также статья разработана в виде небольшого пособия для учителей, позволяющего более интересно организовать учебный процесс и творческую работу с учениками. В статье можно найти ответы на проблемы ухода от скучных уроков и инновационной организации учебного процесса.

Annotation: This article talks about interactive methods used in the field of pedagogy, including the stages of their implementation, scientific and practical significance. Also, the article is developed in the form of a small manual for teachers, which allows for more interesting organization of lesson processes and creative work with students. In the article, you can find answers to the problems of avoiding boring lessons and innovative organization of educational processes.

Kalit soʻzlar. Metod, interfaol, innavatsion, oʻqituvchi, sinf jamoasi, mantiqiy tafakkur, xotira, diqqat, missiya.

XXI asr boshidan nafaqat ilm-fan sohasida, balki barcha sohalarda tezkor jadallashish surʼati yuz bera boshladi. Karona virus pandemiyasidan soʻng ayniqsa yoshlarimizda smartfon, ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik sezilarli oshdi. Bu esa oʻz navbatida ularning taʼlim-tarbiyasiga taʼsir oʻtkazmay qolmadi. Yaʼni bugungi kunda yoshlarimiz, oʻquvchilar orasida vaqtlarining katta qismini smartfonlarda oʻyinlar oʻynash, turli xil videroliklar tomosha qilish bilan oʻtkazayotganlar soni anchayin koʻp. Hatto dars jarayonlarida ham smartfondan foydalanishga urinishadi. Buning sababi esa ijtimoiy tarmoqlardagi yoshlarni qiziqtiruvchi omillar bilan bogʻliq hisoblanadi.

Bugungi kunda oʻqituvchilar yuqori bilim, koʻnikma, malakaga ega boʻlish bilan bir qatorda oʻquvchilarni darsga qiziqтира olish qobilyati ham katta ahamiyat kasb etmoqda, sababi yuqorida keltirilgan omillar dars jarayonlariga ham oʻz taʼsirini oʻtkazmay qolmagan. Dars jarayonlarini ijtimoiy tarmoqlardagi chalgʻituvchi vositalardanda qiziqarli tashkil etish oʻqituvchidan koʻproq izlanish va harakatni talab etmoqda. Sizga taqdim etmoqchi boʻlgan metodlarimiz oʻquvchilarni ijtimoiy tarmoqlardan uzoqlashtirishga dars jarayonlarini qiziqarli tashkil etishga sabab boʻlishi mumkin. Quyida bu metodlar bilan yaqindan tanishib chiqasiz.

Toʻgʻri savol berishni oʻrganamiz metodi. Ushbu metodda oʻquvchilar toʻgʻri savol berish orqali mantiqiy tafakkurlari hamda tasavvur qobilyatlarini oshiradilar. Boshlangʻich sinf oʻquvchilaridan boshlab oʻtkazish mumkin.

Metodning oʻtkazilish tartibi: Sinf jamoasidan bir nafar ishtirokchi tanlab olinadi. Oʻquvchi doskaga teskari boʻlib sinfdoshlariga qarab turib oladi. Oʻqituvchi esa mavzuga moslab soʻzlar bankini oldindan tuzib chiqib oʻquvchilarni bu haqida ogohlantiradi. Oʻqituvchi tuzgan soʻzlaridan birini doskaga yozadi. Buni tanlab olingan oʻquvchi koʻrmaydi. U 7 marta savol berish orqali doskada yozilgan soʻzni topishi lozim. Sinf jamoasi esa savollarga “ Ha “

yoki “ Yo‘q “ tasdig‘ini berish orqali yordam berishlari mumkin. Masalan, 4-sinf Ona tili darsligan Ot so‘z turkumi mavzusini mustahkamlayabsiz deylik, ot so‘z turkumiga kiruvchi so‘zlarni topib yozasiz. Ya’ni mevalarni tanlab oldingiz, Olma mevasini doskaga yozdingiz. O‘quvchiga savol berish mumkinligi aytdingiz va u savol berishni boshlaydi:

1. Shirinmi? Sinfdozlari, ha
2. Qizilmi? Sinfdozlari, ha
3. Bahorda pishadimi? Sinfdozlari, yo‘q
4. Yozda pishadimi? Sinfdozlari, ha
5. Sariqmi ? Sinfdozlari, ha
6. Danaklari kattami? Sinfdozlari, yo‘q
7. O‘zbekistonda yetishtiriladimi? Sinfdozlari, ha

Savollarni berib bo‘lgach o‘quvchi javobni aytishi kerak bo‘ladi. Javob, olma.

Agar savol berish mobaynida o‘quvchi noto‘g‘ri savol beradigan bo‘lsa, o‘qituvchi to‘g‘ri savol berish kerakligini eslatib turadi. Agar o‘quvchi to‘g‘ri savollarni bera olib, javobni topsa o‘qituvchi tomonidan rag‘batlantiriladi va keyingi o‘quvchiga navbat beriladi. Metodika vaqti 5-20 daqiqa oralig‘ida bo‘lishi mumkin.

Yuqoridagi metodikaning avzalligi shundaki, sinf jamoasidan hamma qatnashadi va sinfdoshlarining javobni topa olish yopki olmasliklarini katta qiziqish bilan kutib turishadi. Siinf jamoasining ham faqat kerakli so‘zlarni aytish ko‘nikmasi shakllantiriladi. O‘quvchilarning ortiqcha gaplarni aytmasliklari nazoratga olinadi. Bu metodikamizni boshqa mavzularda ham, ishtirokchilarning yoshiga moslab ham o‘tkazish mumkin, ayniqsa quvnoq daqiqalarda, yuqori sinflarda sinfdoshlari nomini yashirib o‘tkazilsa o‘quvchilar katta qiziqish bilan o‘tkazishadi. Yuqori sinflar uchun misol. Doskaga ism yozildi, o‘quvchi savol berishi mumkin.

1. Bugun darsga kelganmi? Sinfdozlari, ha

2. Birinchi qatorda o'tiradimi? Sinfdoshlari, yo'q
3. Ikkinchi qatorda o'tiradimi? Sinfdoshlari, yo'q
4. Qiz bolami? Sinfdoshlari, ha
5. Sochining rangi qorami? Sinfdoshlari, ha
6. Bo'yi uzunmi? Sinfdoshlari, yo'q
7. Pushti rangli kiyimdami? Sinfdoshlari, yo'q

- Javob: Nigora

- Metodika shu tartibda o'tkaziladi. Har bir pedagog o'z kreativligini ishga solib, qo'shimchalar qo'shishi mumkin.

- **Xotira mashqi metodi.** Keyingi o'tkazadigan metodimizga 16 nafar ishtirokchi tanlab olinadi. Ushbu metod orqali o'quvchilar jamoa bo'lib ishlash, so'zsiz bir-birlarini tushunish bilan bir qatorda mavzuga oid atamalarni yodda saqlab qolishadi.

- Xotira mashqi metodi musobaqa shaklida o'tkazilishi mumkin. Ishtirokchilarni ikki guruhga bo'lib olamiz va har bir guruhni nomlaymiz. Masalan, 1-guruh Chaqqonlar 2- guruh Zukkolar. O'qituvchi oldindan o'tgan mavzusiga mos mustahkamlovchi so'zlarni yozib olgan bo'lishi lozim. Deylik, Tabiiy fanlardan Yer va uning koinotdagi qo'shnilari mavzusini mustahkamlamoqchisiz. Yerning koinotdagi qo'shnilari – Mars, Merkuriy, Yupiter, Venera, Saturn, Uran, Neptun, Pluton. Siz ushbu sayyoralarni ikki guruhga ham bir xil qilib qo'llarida ko'tarishlari uchun moslab ko'rgazmali qurol sifatida yasab kelasiz va almashinish tartibida o'zingiz uchun qog'ozga yozib qo'yasiz:

- Mars, Yupiter, Uran, Pluton, Neptun, Merkuriy, Saturn, Venera

- Neptun, Mars, Yupiter, Pluton, Venera, Merkuriy, Saturn, Uran

- Pluton, Merkuriy, Yupiter, Venera, Saturn, Neptun, Mars, Uran kabi.

1-rasm.

Xuddi shu tartibda, metodikani o'tkazish vaqtingizga qarab, besh marotabadan o'n marotagacha ham almashtirishingiz mumkin.

- Guruhlar 8 tadan ikkiga bo'linib doskaga ikki qator bo'lib turib olishadi. Siz tezlikda tayyorlab olgan so'zlar jamlanmasidan birini o'qib eshittirasiz, va guruhlar siz aytgan tartibda almashinib turib olishlari lozim.

- Sinf jamoasi tinch holatda bo'lishi va sizni eshitishi so'raladi. O'quvchilar gapirishi mumkin emas faqatgina almashinib bo'lishgach, guruh sardori "Tayyormiz" deya, ogohlantirishi zarur, ikkala guruh ham vazifani bajarib bo'lgach, birinchi bajargan guruhning natijalari tekshiriladi agar to'g'ri bajarishgan bo'lsa bir ball beriladi. Topshiriq xato bajarilgan bo'lsa ikkinchi guruhning ham natijalari tekshiriladi. Bordi-yu ikkinchi guruh natijasi to'g'ri bo'lsa bir ball ikkinchi guruhga beriladi. Shu tartibda o'qituvchi tayyorlab olgan topshiriqlar tugagancha so'zlar o'qib eshittiriladi. Oxirida to'plangan ballar hisoblanib g'olib jamoa rag'batlantiriladi. Agar sinf jamoasidan qatnashmagan o'quvchilar ham ushbu metodikani bajarishni xohlashsa yana yangi jamoa tuzib o'tkazish mumkin.

- **Xulosa.** Bugungi zamonaviy, global davrda zamon bilan hamnafas yashash, o'quvchilarni internet xurujlaridan asrab-avaylash uchun innovatsion metodlardan foydalanib dars o'tish, o'quvchilarni mavzuga metodlar yordamida qiziqtirish hech birimizga sir emas. Shuning uchun Bir kalla- kalla, ikki kalla-tilla maqoliga amal qilgan holda bugun sizga foydali bo'ladigan metodlarimizni bo'lishdik. Ushbu metodlardan foydalanib dars jarayonlaringizni qiziqarli hamda foydali o'tkazsangiz, bizning ham sizning ham O'zbekiston Respublikasi oldiga qo'ygan farzandlarimizni ta'lim-tarbiyali qilish yo'lidagi missiyamiz bajariladi deb, hisoblasak bo'ladi.

- Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Tabiiy fanlar darslik. K.t. Suyarov, Z.Y. Tillayeva, Z.B. Sangirova, M. K. Yuldasheva, M. M. Avezov, M. X. Baymuratova, D. S, Azamatova, M. T. Umaraliyeva, U. E. Alimuhamedova, S. G' Xasanova, D. T. Hasanova, D: Q. Turdiyeva. Yangi nashr-2021
2. Ona tili va o'qish savodxonligi. I. Azimova, K. Mavlonova, S. Quronov, SH. Tursun. Toshkent-2021
3. Замонавий педагогик технологиялар асосида талабаларнинг мустақил ўқув фаолиятини ташкил этиш. Хаитова Юлдуз Саитовна. Ўзбекистоннинг янги тараққиёт даврида таълим-тарбия ва илм-фан соҳаларини такомиллаштириш муаммолари. Халқаро онлайн илмий-амалий конференция материаллари 2022 йил 17-18 май. ҚДУ. 580-583 бетлар